

Žitavské hory

tyto kopce skrývají velké množství skal a skalek a Luky má pro ně slabost. A tak padla dohoda, že Rejsek s Ludvíkem vyrazí po vlastní ose a Ondra přes Jitavu. Jdeme na to od lesa a parkujeme v Dolní Světlé. Lesní tábory u parkáče poutali pozornost a po cestě k vybranému Grenztalwächteru jsou na české straně po cestičce vystříkané stříbrné stopy zvířete. Ondra a Ludvík jsou pro jelena, Rejsek pro kance. Po chvíli jsme potkali stříkače a že prej je to kanec. Ludvík prohlásil, že to říkal, že je to tutově kanec. O kus dál byla hlídka, kde stopy končily a blízko nich 4 kanci - v podobě vypreparovaných pytlů s gumovou prasečí hlavou.

Začneme se motat v okolí Grenztalwächteru, ale nějak se nedaří ho dohledat, což zabralo cca 15-20 minut. Ale světe div se, ukázala se monumentální skalní věž, která měla z údolky skoro 8 metrů, takže nám spadla sanice, ale možná že i o něco kratší, což jí neubírá na kráse.

Lezlo se:

Grenztalwächter

Nordriß	IV
Wegkante	III
Griffkante	IV
Talriß	V
Stěnou mezi Nordriß a Wegkante	IV
Südwand	VI (Rejsek odmítá)

Kromě Nordriß a Südwandu, které Ondra tahal, dal vše sólo a vypadalo, že je to na pohodu. My jsme s ním jeho názor nesdíleli, docela dřina a Talriß spára (V) potrápila.

Je osmá a tak jakože balíme a že se jdeme podívat na Falkenstein a Krkavčí kameny. Obhlídka naskýtala pěkné lezení, ale asi tak na celý den nebo opakované půldenní výpady. Popravdě, to už vypadalo jako nějaké věže - nic proti Grenztalwächteru :).

Stejně jako v Labáku dorážíme k autu tak akorát a po dojezdu do Lbc se za chvíli strhla bouřka - takže pohoda :).

Během lezení se pělo a tak to bylo i s cestou k autu, například Kukačka už zakukala, Malovaný džbánku, Rozvíjej se poupátko nebo Láďa jede lodí ...

Celkové hodnocení Grenztalwächteru - tvrdá skála, ostré chyty, mělké chyty, moc adheze tam není a nesaje to, zkrátka zvláštní typ pískovce, který asi nebude pro každého. Na vrcholu agresivní mravenci. Postačí 1 preska, jeden plocháč do cesty Südwand, karáble na horní jištění a s klidem 20 metrů lana, max 40, ať se s tím moc netaháte. Dobré na 2-3 hodinky, třeba k podzimu.

Během lezení se pělo a tak to bylo i s cestou k autu, například Malovaný džbánku, Rozvíjej se poupátko nebo Láďa jede lodí ...

Rejsek pořídil fotodokumentaci, a to jak z náhorky, tak z údolky.

Monumentální náhorka, určo to dá 6 metrů. Prostředkem spára Nordriß IV, lépe z leva, vlevo podél hrany Griffkante IV a po pravé hraně Wegkante III. Pro Ondru kafe, zbytek posádky stejný názor nesdílel.

Údolka je o poznání delší, cca 7-8 metrů. Ondra leze Südwand VI. U levé ruky je plocháč, ale z cesty nejde cvaknout. Asi je lepší to vyběhnout na jeden zátah, ale kámen za Ludvíkem nevěstí při pádu nic dobrého. Pak si to dal Ondra ještě jednou úplně zprava a taky to krásně šlo - trošku to připomnělo Ondru Rytíře s tím, že to nebylo úplně ono a tak ještě jednou :).